

JURISPRUDENCE

LE DROIT DE LA DEFENSE. ÉLÉMENTS DE DROIT COMPARE

Airapetean A.

*Docteur en droit, maître de conférences,
Université des Etudes Européennes de Moldavie*

Résumé

Le droit à la défense est défini et garanti, sous diverses formes, par les Constitutions de la plupart des pays du monde et par les lois qui réglementent et disciplinent la procédure pénale, ce qui donne à ce droit une place particulière. D'autres pays, le droit à la défense, ainsi que les autres droits et libertés, il a connu des approches et des développements différents.

Mots clés : institutions de protection, droits et libertés, défini et garanti, procédure pénale, Constitution, système pénal.

LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

La garantie du droit de la défense dans la Constitution des États-Unis d'Amérique.

Le système américain de valeurs démocratiques valeurs démocratiques est connu et apprécié dans le monde entier, parvenant à élever au plus haut niveau, connu jusqu'à présent, l'attitude des gouvernants envers leurs propres citoyens grâce à la vigueur des institutions de protection de ces valeurs. Et par la cohérence des normes juridiques qui les protègent. Les documents de référence en la matière sont la Déclaration d'Indépendance adoptée le 4 juillet 1776 et, bien sûr, la Constitution des États-Unis adoptée le 17 septembre 1787. La défense des droits de l'homme en général et la garantie du droit à la défense en particulier trouvent leur consécration dans les modifications apportées au texte de la Constitution. Sur 23 droits individuels prévus dans les 8 premiers amendements, 12 concernent la procédure pénale. Le 4^e amendement garantit le droit des individus d'être protégés contre les perquisitions et saisies sans mandat et interdit la délivrance de mandats à moins que certaines conditions ne soient remplies. L'amendement VI offre des garanties de célérité et d'impartialité en cas de procès pénal avec le droit de connaître l'accusation portée contre la personne mise en cause.

La garantie des droits de la défense par les règles de procédure pénale.

Dans la doctrine américaine, la procédure pénale est définie comme ce droit composé de règles qui régissent une série de procédures par lesquelles les sujets de droit pénal sont sanctionnés. Par exemple, la Constitution américaine prévoit les droits fondamentaux qui sont protégés et qui incluent : le droit d'être assisté d'un avocat, le droit de ne rien dire, le droit de confronter les témoins, le droit d'être jugé par un jury.

Le système pénal américain est de type poursuite-défense dans lequel la procédure pénale doit créer un équilibre entre les droits de l'accusé et les intérêts de l'État dans un processus rapide et efficace afin de rendre justice. Les règles fédérales de procédure pénale prévoient des garanties d'exercice du droit de la défense pendant toute la durée de la procédure pénale. L'accusé a le droit d'être représenté par un avocat de la défense tout au long de la procédure, et s'il ne peut pas se le

permettre, un avocat sera nommé d'office. Il peut plaider non coupable, être jugé par un jury, être assisté d'un avocat, être confronté aux témoins de la partie adverse et ne pas s'auto-incriminer.

FRANCE

La garantie du droit de la défense dans la Constitution de la République française.

La Constitution française est l'une des lois fondamentales les plus démocratiques existant au monde, qui dès le préambule affirme son attachement à la défense des droits de l'homme, tels qu'ils ont été définis dans la déclaration de 1798 et le préambule de la Constitution de 1946.

En ce qui concerne les garanties que la déclaration confère en matière de procédure pénale et de défense, j'attire l'attention sur les dispositions relatives au droit du citoyen de ne pas être accusé, arrêté ou détenu sauf dans les cas et conditions prévus par la loi, qui ne sont pas rétroactifs.

La garantie des droits de la défense par les règles de procédure pénale.

Dans la procédure pénale française, régie par l'art. 80-1, il y a l'institution de l'interrogatoire, qui s'apparente à l'audition des personnes dans la phase des actes préliminaires de la procédure pénale roumaine. Ainsi, à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut interroger que les personnes contre lesquelles il existe des indices ou concordances graves prouvant qu'ils ont participé, en tant qu'auteur ou complice, à la commission des crimes pour lesquels il est dénoncé. L'avocat peut consulter le dossier sur place et communiquer librement avec la personne qu'il assiste.

ITALIE

La garantie du droit de la défense dans la Constitution de la République italienne.

La Constitution de la République italienne reconnaît et garantit les droits de l'homme en tant que principe fondamental. La première partie de la Constitution est consacrée aux droits et devoirs des citoyens, où à l'article 13 il est stipulé que la liberté de la personne est inviolable et que la privation de liberté ne peut être ordonnée que dans les conditions et dans les limites prévues par droit. L'article 24 réglemente la possibilité

pour la personne de saisir la justice pour la défense de ses droits légitimes, de bénéficier d'une défense tout au long de la procédure pénale, et ceux qui n'en ont pas les moyens matériels en bénéficieront gratuitement.

La garantie du droit de la défense par les normes du droit procédural pénal.

Sans entrer dans les détails, il faut préciser que dans la procédure pénale italienne l'accusé ou le prévenu peut bénéficier tout au long de la procédure pénale d'un défenseur choisi ou nommé d'office. La loi permet à l'accusé de nommer un maximum de deux défenseurs, ce qui peut être fait sur la base d'une déclaration faite par lui à l'organe judiciaire ou par lettre recommandée. Conformément à l'article 103, qui régit la "Garantie de la liberté du défenseur", le défenseur bénéficie de certains droits pour garantir le libre exercice de la profession dans l'intérêt de son client. Les personnes arrêtées ont le droit de contacter l'avocat de la défense dès le moment de la privation de liberté. Ce droit ne peut être limité qu'exceptionnellement pour une durée maximale de sept jours.

ALLEMAGNE

La garantie du droit de la défense dans la Constitution de la République fédérale d'Allemagne.

La Constitution allemande fait partie des lois fondamentales modernes, de sorte que dès le premier chapitre, elle commence par les droits fondamentaux de l'homme, dans lesquels le respect de la dignité humaine est prévu au lieu de l'honneur.

L'article 104, intitulé « Garanties légales en cas de privation de liberté », stipule que la restriction de la liberté individuelle ne peut être faite que dans les conditions de la loi et que les personnes arrêtées ne peuvent être torturées physiquement ou moralement. Les personnes soupçonnées d'avoir commis un crime et qui ont été arrêtées doivent être présentés le lendemain devant le juge où ils seront informés des motifs de l'arrestation.

Au cours de l'interrogatoire, la personne concernée sera autorisée à se défendre. Si le juge ne délivre pas de mandat d'arrêt, la personne en question sera libérée.

La garantie des droits de la défense par les règles de procédure pénale.

Dans la procédure allemande, on opère en qualité d'accusé, ce qui, selon l'article 136, lui confère le droit de consulter un avocat avant même le premier interrogatoire, de l'informer du crime dont il est accusé, d'avoir le droit de faire des déclarations ou de garder le silence. Il peut également demander des preuves orales ou écrites pour sa défense.

Le chapitre XI est consacré à la réglementation de la manière dont le droit de la défense est réalisé dans la procédure pénale allemande. Selon ces règlements, l'accusé bénéficie du droit de la défense tout au long de la procédure pénale, mais ne peut être défendu par plus de trois avocats. Outre les avocats, la défense peut également être assurée par des professeurs universitaires de droit. Le défenseur a le droit de contacter l'accusé en état d'arrestation tout au long de la procédure pénale et peut communiquer avec lui oralement ou par écrit.

ESPAGNE

La garantie du droit de la défense dans la Constitution espagnole.

Dans la Constitution espagnole, les droits fondamentaux sont rigoureusement réglementés, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme, à la Convention européenne des droits de l'homme et aux normes de l'Union européenne. Le droit des citoyens espagnols à la liberté et à la sécurité est consacré. La privation de liberté ne peut se faire que dans les conditions prévues par la loi.

La Constitution espagnole établit l'obligation des organes judiciaires d'informer la personne arrêtée des motifs de l'arrestation, des droits dont elle jouit, dans une langue qu'elle peut comprendre. La garantie du droit de la défense par les normes de procédure pénale est totale.

La garantie des droits de la défense par les règles de procédure pénale.

Le Code de procédure pénale espagnol régit le droit de la défense dans le titre n° 5, intitulé « Le droit à la défense et à l'administration de la preuve dans les procédures pénales ». Toute personne accusée d'un fait punissable pourra exercer son droit à la défense, agissant par une procédure quelle qu'elle soit, dès qu'elle en sera informée, pouvant faire l'objet d'une détention, ou de toutes mesures préventives ou pouvant être poursuivies, pour lesquelles il devra être informé de ce droit.

Pour exercer le droit accordé, les intéressés devront être défendus par des avocats élus ou nommés d'office, s'ils n'ont pas été nommés, et en tout cas lorsqu'ils le demandent. L'arrestation préventive ne peut durer plus longtemps que ce qui est strictement nécessaire pour mener à bien les investigations relatives à l'élucidation des faits. Dans les délais fixés par la loi, et en tout état de cause dans un délai maximum de 72 heures, le détenu devra être libéré ou mis à la disposition de l'autorité judiciaire.

JAPON

La garantie du droit de la défense dans la Constitution du Japon.

La Constitution du Japon accorde une place générale aux droits et libertés du peuple, largement énoncés au chapitre III, dans le contenu des articles 10 à 40.

Un nombre important de droits sont liés à l'activité judiciaire. Parmi celles-ci, on citera celles qui stipulent que nul ne peut être soumis à des peines que si elles sont prévues par la loi. Nul ne peut être privé d'être jugé par un tribunal, nul ne peut être arrêté sans un mandat délivré par une autorité compétente, ou détenu sans base légale.

Le système juridique japonais, contrairement au système européen, est enclin à résoudre les conflits par la conciliation et non à des solutions drastiques.

La garantie des droits de la défense par les règles de procédure pénale.

Le principe fondamental de la procédure pénale au Japon, selon l'article 1 du Code de procédure pénale, est de clarifier les véritables causes des faits, d'appliquer et de mettre en œuvre correctement et rapidement les lois ou ordonnances pénales, tout en le temps de veiller au

bien-être et à la sécurité des droits fondamentaux des individus.

Il n'y a pas de jury au Japon. Toutes les affaires sont jugées par des juges professionnels.

Le système de poursuites selon lequel aucune preuve de culpabilité n'est requise si l'accusé plaide "coupable" n'est pas accepté au Japon et le tribunal ne peut pas condamner l'accusé si la seule preuve contre lui est sa propre confession (art. 38 de la Constitution). La preuve par des déclarations verbales devient recevable si une autre partie y consent.

ROYAUME-UNI

Documents constitutionnels garantissant le droit de la défense.

La Magna Charta constituait, en son temps, une véritable Constitution dictée par le Roi Ioan sans le Pays en vertu de l'accord conclu avec les nobles et les clercs mécontents des abus du pouvoir royal.

Le système juridique britannique garantissant le droit de la défense en Grande-Bretagne est le pays du droit non écrit, le pays de la procédure pénale la plus libérale. En Grande-Bretagne, la procédure pénale est accusatoire.

CHINE

La garantie du droit de la défense dans la Constitution de la République populaire de Chine.

La constitution chinoise est assez pauvre en dispositions garantissant le droit à la défense dans les procédures pénales. Dans le contenu de l'art.37, il est indiqué que la liberté de la personne est inviolable et que l'arrestation ne peut être ordonnée que par un procureur populaire ou par décision d'un tribunal populaire, ainsi que par un organe de sécurité publique.

Les personnes enquêtées bénéficient de la présomption d'innocence jusqu'à ce qu'une décision judiciaire définitive soit prise et ne peuvent être contraintes de s'incriminer contre leur famille. La responsabilité pénale est personnelle.

La garantie du droit de la défense par les normes du droit procédural pénal.

Le Code de procédure pénale de la République populaire de Chine est entré en vigueur en 1980, accompagné d'un ensemble de lois pénales. Selon l'article 26, l'accusateur a le droit de demander un avocat et s'il ne le souhaite pas, cela reste à la discrétion du tribunal, sans que celui-ci soit obligé de lui fournir une assistance juridique. En probation, selon l'article 37, le silence est considéré comme une preuve concluante de la culpabilité, si la défense ne fournit pas de preuves claires.

TURQUIE

La garantie du droit de la défense dans la Constitution de la République de Turquie.

La Constitution de la Turquie fait partie des lois fondamentales qui défendent formellement les droits de l'homme, de sorte qu'au chapitre II, titre III, elle traite des questions liées à la sécurité et à la liberté de la personne. Selon l'art.19, la privation de liberté ne peut avoir lieu que dans les conditions strictement prévues par la loi. La personne arrêtée ou détenue sera traduite devant un juge dans les 48 heures et dans les 15 jours en cas de crimes commis collectivement, non compris le délai de renvoi devant le tribunal le plus proche du lieu de détention.

La garantie des droits de la défense par les règles de procédure pénale.

Le chapitre 11 du Code de procédure pénale de la Turquie concerne le droit de la défense. Selon le contenu de ce chapitre, la personne détenue ou l'accusé peut bénéficier d'un ou plusieurs défenseurs à n'importe quelle étape de l'interrogatoire.

Les défenseurs peuvent être des avocats ou des personnes autorisées à être habilitées dans les procès. Dans le cas où la personne détenue est mineure ou sourde ou muette, incapable de se défendre et n'ayant pas de défenseur désigné, même s'il n'en fait pas la demande, le barreau peut désigner d'office un défenseur.

SUISSE

La garantie du droit de la défense dans la Constitution suisse.

En Suisse la peine capitale est interdite, tout citoyen a droit à la liberté. Les punitions ou traitements cruels ou dégradants ne sont pas autorisés.

Toute personne a le droit d'ester en justice et de bénéficier du jugement d'un tribunal légalement constitué, compétent, indépendant et impartial. Le jugement sera public. Toutes les personnes enquêtées bénéficient de la présomption d'innocence jusqu'à la condamnation définitive et du droit de connaître tous les détails des accusations afin de préparer leur défense.

Bibliographie

1. La déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique ratifiée par le Congrès continental le 4 juillet 1776.
2. La Constitution des États-Unis d'Amérique du 17 septembre 1787.
3. Constitution française du 4 octobre 1958.
4. Le Code de procédure pénale de la France no. 57-1426 du 31 décembre 1957.
5. Constitution italienne (Costituzione della Repubblica Italiana), approuvée par l'Assemblée constituante le 22 décembre 1947.
6. Code de procédure pénale de l'Italie de 1988.
7. Constitution espagnole du 21 octobre 1978.
8. Constitution japonaise du 3 mai 1947.
9. Code de procédure pénale de la Turquie (loi n 5271 du 04.12.2004).